

Calibration d'un convertisseur numérique-analogique large bande pour l'agrégation de porteuses 5G en technologie 28nm FDSOI

Pierre Ferrer, François Rivet, Hervé Lapuyade, Yann Deval

Abstract—Cet article présente un nouveau convertisseur radio-fréquence basé sur la théorie de Walsh et dédié aux applications 5G-FR1 (sub-6GHz). Il est large bande à haute efficacité énergétique. Un circuit est conçu en technologie CMOS FD-SOI 28nm de STmicroelectronics. Il est composé d'un générateur de séquences de Walsh pondérées par des coefficients de Walsh grâce à des convertisseurs numériques-analogiques (CNA) modifiés. Ce papier montre le potentiel de correction des erreurs statiques liées au processus de fabrication en utilisant une méthode de calibration par pré-distorsion statique. La consommation d'énergie est de 44 mW, ce qui représente une énergie par bit de 0,34 pJ/bit, la plus faible de l'état de l'art à la connaissance des auteurs.

Index Terms—Transformée de Walsh, Calibration, Reconstruction fréquentiel, Agrégation de porteuse, 5G, large bande, DAC RF

I. INTRODUCTION

La norme 5G sub-6GHz (5G-FR1) utilise le spectre sur une large bande entre 600 MHz et 5 GHz. Elle agrège des porteuses en utilisant des modulations d'ordre élevé telles que 64-QAM. Les architectures de Conversion Numérique-Analogique (CNA) doivent être repensées pour générer des signaux en conversion directe radio-fréquence (RF) sur une large bande. Les architectures RF actuelles sont limitées par les interfaces analogiques qui ne peuvent fonctionner qu'à des fréquences spécifiques, ce qui réduit la largeur de bande maximale. Les convertisseurs à large bande sont généralement obtenus en utilisant des filtres dédiés à chaque bande RF ainsi que des boucles à verrouillage de phase programmables qui nécessitent un oscillateur local variable pour les mélangeurs RF, ce qui augmente la surface du circuit et la consommation d'énergie tout en réduisant la pureté spectrale [1].

La transformée de Walsh (TW) est similaire à la transformée de Fourier (TF) et effectue la conversion du domaine temporel au domaine fréquentiel en utilisant des séquences carrées pour construire n'importe quel signal plutôt que sinusoïdes, ce qui la rend plus adaptée à l'intégration numérique. On calibre l'architecture à l'aide de techniques de pré-distorsion statique afin de corriger les erreurs de reconstructions liées aux dispersions technologiques (gain, offset, clock skew).

Cet article présente la conception d'un convertisseur RF calibrable en technologie CMOS FDSOI 28 nm de ST Micro-electronic utilisant la TF comme initié dans [2] et démontré dans [3] à des fréquences de MHz. L'architecture proposée est décrite en section II. Les résultats de simulation ainsi que la correction sont présentés dans la section III. Enfin, la section IV conclut et compare le circuit avec l'état de l'art.

Fig. 1: Architecture du générateur de signaux arbitraires RF

II. ARCHITECTURE DU GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX RF

Le circuit présenté dans la Figure 1 est une preuve de concept utilisant une TW d'ordre 6. Il met en oeuvre 64 séquences avec 64 coefficients codés sur 8 bits.

Les séquences de Walsh sont soit primaires, soit secondaires. Les séquences primaires sont générés à partir de la fréquence de Walsh (ici l'exemple de 8GHz est utilisé pour des facilités de compréhension) à l'aide de bascules D câblées en diviseur de fréquence. L'architecture utilise 6 séquences primaires de fréquences comprises entre 250MHz et 8GHz. Les séquences secondaires sont générées par combinaison des séquences primaires et des séquences secondaires des ordres de Walsh précédents avec des portes logiques. Des bascules D synchronisent les séquences entre elles. Elles forment une base orthonormée complète W_N dans laquelle nous pouvons décrire n'importe quel signal RF échantillonné $x[n]$ comme une série de Walsh $X_W[i]$ (Eq. (1)).

$$X_W[i] = \frac{1}{2^N} \times \sum_{n=0}^{2^N-1} x[n]W_N(i, n) \quad (1)$$

Les coefficients de Walsh X_W sont quantifiés sur 8 bits et rafraîchis à une fréquence de 250MHz. La génération des coefficients de Walsh est faite sous Matlab et stockés dans une mémoire interne. La mémoire a une taille de 1,28Mbits pour pouvoir traiter des signaux modulés respectant le standard 5G-FR1 d'une durée de 10ms. La pondération des 64 séquences est faite par des CNA basés sur des paires différentielles, sommées en courant. Les CNA ont une dynamique de 7 bits avec un bit de signe.

(a) Without calibration

(b) With calibration

Fig. 2: 3 Sinus à 0.7GHz, 2.4GHz et 4GHz avec et sans correction de l'erreur statique

III. RÉSULTATS DE SIMULATION ET CORRECTION

La correction de l'erreur statique est effectuée par comparaison d'un signal de test composé de sinus à intervalle régulier de 100MHz sur toute la bande du circuit, une carte des distorsions en amplitude est alors créée et les coefficients de Walsh sont ensuite filtrés par l'inverse de celle-ci.

Des simulations post-layout ont été réalisées sous Cadence, la Figure 2 présente une simulation composée de 3 ondes sinusoïdales à 0.7GHz, 2.4GHz et 4GHz avec et sans correction de l'erreur statique. On observe une variation de l'erreur d'amplitude allant de 5.22dB (Figure 2a) sur la bande 700MHz à 4GHz à une variation de 0.48dB (Figure 2b) sur la même bande.

Le SFDR simulé (Figure 2) est de 15.8dB. La consommation du circuit est de 44mW, avec une surface de 1.25mm² dont 0.282mm² pour la fonction utile.

IV. CONCLUSION

Un circuit utilisant la TW a été conçu pour générer des signaux 5G-FR1. L'architecture a été validée par des simulations PLS avec un SFDR de 15.8dB. Le Tableau I montre une efficacité de conversion de 0.34pJ/bit, la meilleure de l'état de l'art à la connaissance des auteurs.

Fig. 3: Layout du circuit

Reference	[4]	[5]	[6]	[7]	This Work
Cmos node (nm)	28	40	65	16	28
Operating Frequency (GHz)	4.4	13.34	4.1	5.2	4
Consumption (mW)	360	103	380	530	44
Quantization bits	13	6	16	12	8
Sample Rate (GS/s)	9	28	1.75	16	16
Efficiency (pJ/bit)	3.10	0.61	13.5	2.71	0.34

TABLE I: État de l'art des CNA RF

V. REMERCIEMENTS

Le projet ayant donné lieu à cette application a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 964246 (projet HERMES). Ce document reflète uniquement le point de vue de l'auteur, la Commission européenne n'est pas responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'il contient.

REFERENCES

- [1] D. J. McLaurin, K. G. Gard, R. P. Schubert, M. J. Manglani, H. Zhu, D. Alldred, Z. Li, S. R. Bal, J. Fan, O. E. Gysel, C. M. Mayer, and T. Montalvo, "A highly reconfigurable 65nm CMOS RF-to-bits transceiver for full-band multicarrier TDD/FDD 2G/3G/4G/5G macro basestations," *2018 IEEE International Solid - State Circuits Conference - (ISSCC)*, pp. 162–164, 2018.
- [2] N. Bouassida, F. Rivet, Y. Deval, D. Duperray, and A. Cathelin, "A concurrent transmitter in cmos 28nm fdsoi technology based on walsh sequences generator," *IEEE International New Circuits and Systems Conference (NEWCAS)*, pp. 1–4, 2016.
- [3] R. Quéheille, F. Rivet, N. Deltimple, Y. Deval, and E. Kerhervé, "Demonstration of a Walsh-based Arbitrary Waveform Generator using Components Off-The-Shelf," *2021 28th IEEE International Conference on Electronics, Circuits, and Systems (ICECS)*, pp. 1–4, 2021.

- [4] J. Xiao, B. Chen, T. Y. Kim, N.-Y. Wang, X. Chen, T.-H. Chih, K. Raviprakash, H.-F. Chen, R. Gomez, and J. Y. Chang, "A 13-bit 9gs/s rf dac-based broadband transmitter in 28nm cmos," *Symposium on VLSI Circuits*, pp. C262–C263, 2013.
- [5] W.-C. Kim, D.-s. Jo, Y.-J. Roh, Y.-D. Kim, and S.-T. Ryu, "A 6b 28gs/s four-channel time-interleaved current-steering dac with background clock phase calibration," *Symposium on VLSI Circuits*, pp. C138–C139, 2019.
- [6] E. Bechthum, G. Radulov, J. Briaire, G. Geelen, and A. van Roermund, "9.6 a 5.3ghz 16b 1.75gs/s wideband rf mixing-dac achieving imd₃-82dbc up to 1.9ghz," *IEEE International Solid-State Circuits Conference - (ISSCC)*, pp. 1–3, 2015.
- [7] C.-H. Lin, K. L. J. Wong *et al.*, "A 16b 6GS/S nyquist DAC with IMD₃-90dBc up to 1.9GHz in 16nm CMOS," *2018 IEEE International Solid - State Circuits Conference - (ISSCC)*, pp. 360–362, 2018.